

revine un rol definitoriu în realizarea acestui deziderat. Or, proiectul își demonstrează eficiența prin punerea elevilor într-o situație autentică de cercetare și de acțiune.

Participarea elevilor la proiecte de cercetare la *Istorie* contribuie la dezvoltarea unor competențe de analiză critică a informației din surse diferite și de exprimare argumentată a opiniei personale. Contactul direct cu documentele istorice (sau cu varianta lor reprodușă), cercetarea cu atenție a acestora îi ajută pe elevi să reconstituie fapte și secvențe importante din trecut și să deducă adevăruri.

Implicarea în parteneriate școlare prin intermediul platformei eTwinning demonstrează că proiectele respective oferă oportunități reale de interacțiune cu elevi și profesori din alte țări europene. Proiectele eTwinning se disting prin abordarea inter- și transdisciplinară a tematicilor selectate, valorizarea unor instrumente tehnologice inovatoare, promovarea muncii în echipă și dezvoltarea competențelor sociale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antonesei L. Ghid pentru cercetarea educației. Iași: Polirom, 2009.
2. Cerghit I. Metode de învățământ. Iași: Polirom, 2006.
3. Goraș-Postică V. Teoria și metodologia managementului proiectelor educaționale. Chișinău: CEP USM, 2013.
4. Guțu VI., Neaga R. (coord.) Curriculumul național. Istoria românilor și universală. Clasele V-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020.
5. Guțu VI., Neaga R. (coord.) Curriculumul național. Istoria românilor și universală. Clasele X-XII. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020.
6. Lașcu A., State L. Proiectele eTwinning – punți de integrare europeană. În: *Didactica Pro...*, nr. 4, 2013.
7. Minder M. Didactica funcțională. Chișinău: Cartier educațional, 2003.
8. Nedelcu A. Cercetare – Acțiune în Educație. Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. București, 2011.
9. NODEX. Noul dicționar explicativ al limbii române. Chișinău: Litera, 2002.
10. Oprea C. L. Strategii didactice interactive. București: EDP, 2009.
11. Petrović M., Hoti D. Ghid pentru învățarea bazată pe proiecte și învățarea la distanță. Pe: [https://jpd.rs/images/prirucnik/Prirucnik_za_nastavu%20RUM%20\(002\).pdf](https://jpd.rs/images/prirucnik/Prirucnik_za_nastavu%20RUM%20(002).pdf)
12. Solovei R., Eșanu R. Sugestii de evaluare criterială la istorie. În: *Predarea istoriei. Îndrumar metodic pentru profesori*. Chișinău: Pontos, 2010.
13. Solovei R., Lesnic V. Educația pentru familie: valorificări didactice. În: *Materialele Simpozionului Pedagogic Transfrontalier Profesionalizarea cadrelor didactice: Tendințe și realități socio-psiho-pedagogice*, 14 mai 2021, IȘE. Chișinău: Tipogr. Totex-Lux, 2021.
14. <https://www.etwinning.net/ro/pub/about.htm>

Elena SOCHIRĂ

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol

Aspecte didactice cu privire la predarea-învățarea-evaluarea unităților de conținut curriculare *Procese și fenomene geografice de risc la Geografie*

CZU 373.091:911 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: *Procesele și fenomenele geografice de risc au o conexiune directă cu educația: copiii sunt cei mai afectați în caz de dezastre naturale sau provocate de om. Cunoașterea și prevenirea acestor riscuri de mediu devine o necesitate a societății actuale. În acest context, o importanță deosebită o capătă educația axată pe competențe practice, acționale, precum și dezvoltarea capacităților de previzionare și de prevenire a unor situații de risc. Se impune necesitatea orientării sistemului/procesului educațional în direcția angajării eficiente a instrumentelor de abordare a prevenirii și a gestionării proceselor și fenomenelor geografice de risc. Rolul gândirii bazate pe dovezi și al luării de decizii este evidențiat de mai mulți cercetători ca fiind critic pentru acest scop. Este esențial ca populația să conștientizeze că fenomenele și procesele geografice de risc sunt inevitabile, iar omenirea trebuie să învețe*

Elena BEREGOI

gr. did. sup., Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu
din Chișinău

să se adapteze, principalele resurse fiind competențele-cheie/transversale utile în caz de situații de risc.

Cuvinte-cheie: procese și fenomene geografice de risc, riscuri de mediu, educație globală, geografie, sustenabilitate.

Abstract: Risk-related geographical processes and phenomena have a direct connection with education: children are the ones most affected in the event of natural or anthropical disasters. Knowledge and prevention of these environmental risks is becoming a necessity of today's society. In this context a special importance is given to education focused on practical and action skills, as well as the development of capacities for the forecasting and prevention of risk situations. There is a need to guide the educational system/process in the direction of effective engagement of tools to address prevention and

education of effective management of risk processes and geographical phenomena. The role of evidence-based thinking and decision-making is highlighted by many researchers as critical to this goal. It is essential for the population to be aware that geographical phenomena and risk processes are inevitable, and humanity must learn to adapt, the main resources being the key/transversal skills useful in case of risk situations.

Keywords: risk-related geographical processes and phenomena, environmental risks, global education, geography, sustainability.

INTRODUCERE

Începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, omenirea a intrat într-o nouă fază a evoluției sale – era riscurilor/era proceselor și a fenomenelor geografice de risc, a hazardurilor naturale și a celor antropice. Acestei etape îi este specific nu doar pericolul unei pierderi sau al unor daune materiale cauzate de hazardurile naturale, dar și pericolul ce atentează la sănătatea și viețile oamenilor sau chiar existența civilizației umane. Procesele și fenomenele geografice de risc au o conexiune directă cu educația: copiii sunt cei mai afectați în caz de dezastru naturale sau provocate de om. Cunoașterea și prevenirea acestor riscuri de mediu a devenit o necesitate a societății actuale, constituind o condiție primordială în realizarea studiilor de impact, a planurilor de amenajare teritorială și, în general, o condiție a gestionării eficiente și durabile. În acest context, o importanță deosebită o capătă educația axată pe competențe practice, acționale, precum și dezvoltarea capacităților de previzionare și de prevenire a unor situații de risc. Se impune necesitatea orientării sistemului/procesului educațional în direcția angajării instrumentelor de abordare a prevenirii și a implementării unui management eficient al proceselor și fenomenelor geografice de risc [8]. Rolul gândirii bazate pe dovezi și luarea deciziilor sunt evidențiate de mai mulți cercetători ca fiind critice pentru acest scop.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

În cele mai multe situații, omul știe unde se pot produce diferite procese și fenomene geografice de risc, dar nu știe când [1, p. 4]. Vulnerabilitatea pune în evidență cât de mult este expus omul și bunurile sale în fața unor

procese și fenomene geografice de risc, indicând nivelul pagubelor pe care le pot produce acestea. A fi vulnerabil înseamnă a fi expus unor pericole potențiale, care pot afecta sănătatea, amenința viața sau genera pagube. Distrugerea mediului determină o creștere a vulnerabilității. De exemplu, despădurirea conduce la eroziuni și alunecări de teren, la producerea unor viituri mai rapide și mai puternice și la sporirea vulnerabilității așezărilor umane și a căilor de comunicații față de ele.

Riscul este definit ca fiind probabilitatea de expunere a omului și a bunurilor create de acesta la acțiunea unui anumit hazard de o anumită mărime [1, p. 5]. Elementele de risc sunt reprezentate de populație, de proprietăți, de căile de comunicație, de activitățile economice etc., expuse într-un anumit areal. Riscul există în funcție de mărimea procesului și fenomenului geografic de risc (cutremur, erupție vulcanică, tornadă etc.), de totalitatea grupurilor de oameni și a bunurilor acestora și de vulnerabilitatea lor. Printre cele mai frecvente riscuri de mediu, în funcție de probabilitate, putem menționa: fenomenele meteorologice extreme; dezastru naturale majore; eșecul măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice; dezastru naturale produse de om. În topul riscurilor de mediu, în funcție de impact, se regăsesc: fenomenele meteorologice extreme; dezastru naturale majore; eșecul măsurilor de atenuare a schimbărilor climatice; pierderea biodiversității și prăbușirea ecosistemelor [15].

Geografia este o disciplină școlară esențială în promovarea educației individuale, aducându-și contribuția uriașă la educația globală, educația pentru mediu și pentru dezvoltare sustenabilă. Printre atitudinile și valorile promovate prin *Geografie* și menționate în Carta Internațională a Educației prin Geografie (1992), menționăm: interesul

pentru mediul ambiant și pentru varietatea caracteristicilor naturale și umane pe suprafața Pământului; aprecierea frumuseții lumii, pe de o parte, și a diverselor condiții de viață, pe de altă parte; preocuparea privind calitatea mediului și habitatului uman pentru generațiile viitoare; disponibilitatea de a utiliza adecvat și responsabil cunoștințele geografice și deprinderile în viața privată și publică; conștientizarea importanței pe care sistemele de atitudini și valori le au în luarea deciziilor; respectarea dreptului de egalitate al oamenilor; dorința de a se angaja pentru a rezolva probleme locale, regionale, naționale și internaționale pe baza *Declarației Universale a Drepturilor Omului* [2, p. 16; 3].

Actualul curriculum la *Geografie* (ediția 2019) pornește de la premisa necesității de a asigura continuitatea conținuturilor științifice de bază ale disciplinei, păstrând structurarea și consecutivitatea studierii acestora, în funcție de gradul lor de complexitate. Totuși, accentul principal este plasat pe caracterul aplicativ, practic, al conținuturilor abordate, raportate la nevoile și interesele elevilor. Conținuturile sunt selectate din perspectiva rolului lor în achiziționarea de către elevi a unor cunoștințe, abilități și atitudini funcționale pentru formarea de competențe. Prin urmare, au fost realizate inovații de ordin conținutual prin introducerea de noi unități de conținut la toate clasele: *Procesele și fenomenele geografice de risc* (de caracter fizico-geografic) și *Probleme actuale* (de caracter uman-geografic), care presupun studierea unor subiecte de problemă și situații-problemă din mediul geografic local, național (în special în clasele a V-a, a VIII-a și a IX-a), regional și global (în special în clasele a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a și a XII-a). Unitățile de conținut care fac referință la procesele și fenomenele geografice de risc sunt prezentate în Tabelul 1.

Abordarea acestor unități de conținut trebuie făcută nu doar sub raport științific (de relații cauzale, repartii spațiale, soluționare etc.), ci și sub raport practic, îndeosebi de formare la elevi a unor abilități și atitudini adecvate, a unor comportamente, de familiarizare cu bune practici, cu un model de cultură a gestionării proceselor și fenomenelor de risc, de la simplu la complex. În funcție de posibilitățile reale, este binevenită încurajarea implicării personale a elevilor în acțiuni de informare, sensibilizare și rezolvare a unor situații-problemă din mediul geografic al localității natale sau al țării, de angajare în activități de voluntariat privind gestiunea situațiilor de risc, atât de caracter fizico-geografic, cât și uman-geografic.

Aceste unități de conținut contribuie la realizarea cu succes a educației globale, la o abordare a problemelor globale ale umanității legate de diversitate și diferențiere la nivel local și global, cu o înțelegere a problemelor de bază ale cetățeniei globale și a responsabilității.

Tabelul 1. *Unități de conținut axate pe procese și fenomene geografice de risc la disciplina Geografie, treapta gimnazială și cea liceală*

Clasa	Modulul/unitatea de conținut	Procese și fenomene geografice de risc vizate
a V-a	Litosfera	Cutremure de pământ și erupții vulcanice
	Atmosfera și hidrosfera	Secetă, furtună, grindină, inundații
	Biosfera	Dispariția speciilor de plante și animale
a VI-a	Continentul Africa	Furtuni de nisip/praf, deșertificare, epidemii, malnutriție
	Continentul America de Sud	Pororoca, despădurirea
	Continentele Australia și Antarctica	Încălzirea globală a climei, topirea ghețarilor, dispariția speciilor de animale
a VII-a	Continentul America de Nord	Tornade, uragane, inundații, incendii naturale
	Continentul Eurasia	Seisme, erupții vulcanice, secete, inundații, geruri puternice
	Oceanul Planetar	Tsunami, taifunuri, valuri, aisberguri, El Nino, poluare
a VIII-a	Republica Moldova: poziția fizico-geografică și relieful	Cutremure de pământ, eroziune, alunecări de teren
	Clima și apele	Secetă, temperaturi extreme, grindină, polei, chiciură, inundații
	Vegetația, lumea animală și solul	Dispariția unor specii de plante și animale, despădurirea, eroziunea solului
a X-a	Litosfera	Cutremure de pământ, erupții vulcanice, alunecări de teren, avalanșe
	Atmosfera terestră	Ploi acide, grindină, polei, tornadă, secetă, fulgere, smog
	Hidrosfera	Valuri puternice, tsunami, aisberguri, inundații
	Biosfera	Dispariția unor specii ale lumii organice, pandemie
a XII-a	Hazardurile naturale și antropice la nivel mondial și în Republica Moldova	Cutremure de pământ, erupții vulcanice, alunecări de teren, torente de noroi, avalanșe, cycloni tropicali, uragane, tornade, furtuni de praf, grindină, înghețuri și depuneri de chiciură sau polei, secete, inundații, valuri tsunami, epidemii, invazii de insecte, incendii, războaie, accidente

Se recomandă ca la predarea-învățarea acestor conținuturi activitățile educaționale să se axeze pe situații de viață/exemple concrete. Întrucât conținuturile tematice propuse de curriculum presupun un volum bogat și variat de informații, pentru înțelegerea și parcurgerea unităților de conținut se pretează mai ales strategiile de învățare de tip dialogat, grefate pe numeroase materiale figurative (imagini, schițe, materiale cartografice), metodele și procedeele utilizate în mod predominant fiind demonstrația, explicația, simularea, discuția dirijată, problematizarea, modelarea, cu o gamă cât mai largă de operații ale gândirii geografice critice (observarea, analiza, sinteza, comparația, evaluarea ș.a.). Mai jos prezentăm câteva exemple de activități de evaluare a competențelor la unele unități de conținut vizate în Tabelul 1.

EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI DE EVALUARE A COMPETENȚELOR

I. Clasa a V-a. *Geografie generală*

Unitatea de conținut: *Procese și fenomene geografice de risc: cutremure de pământ și erupții vulcanice*

Unități de competență vizate:

3.1. Perceperea situațiilor-problemă ale mediului la nivel local.

3.2. Distingerea ghidată a cauzelor unor situații-problemă ale mediului la nivel local.

1. Determinați procesul/fenomenul geografic de risc prezentat în imagini:

Imagina 1

Imagina 2

Imagina 3

2. Completați tabelul de mai jos cu ajutorul hărților tematice din atlasul geografic școlar:

	Denumirea fenomenului geografic de risc	Cauzele apariției	Regiuni de răspândire	Consecințe	Reguli de comportament
Imagina 1					
Imagina 2					
Imagina 3					

3. Activitate în perechi/echipă: Analizând imaginile, elaborați un cod de conduită/reguli de comportament în timpul unui cutremur de pământ.

II. Clasa a VIII-a. *Geografia fizică a Republicii Moldova*

Unitatea de conținut: *Clima și apele*

Unitatea de competență vizată:

3.1. Analizarea relațiilor cauzale ale unor situații-problemă ale mediului natural la nivel local și național.

1. Analizați imaginile de mai jos și determinați ce fenomene geografice de risc sunt reprezentate: grindină, secetă, lapoviță, îngheț.

1.

2.

3.

4.

2. Ce fenomene atmosferice de risc au loc în localitatea voastră?
3. Care sunt cauzele de formare a acestor fenomene?
4. Propuneți măsuri de protecție împotriva fenomenelor atmosferice de risc.
5. Selectați unul dintre fenomenele atmosferice de risc și realizați o miniceretare, respectând algoritmul: regiunile de manifestare; durata; condițiile de apariție/formare; consecințele; metodele de protecție și de atenuare a efectelor.

III. Clasa a VIII-a. Geografia fizică a Republicii Moldova

Unitatea de conținut: *Procesele și fenomenele geografice de risc: secetă, temperaturi extreme, grindină, polei, chiciură, inundații. Protecția aerului și a apelor*

Unitatea de competență vizată:

- 3.2. Realizarea studiilor de caz privind soluționarea unor situații-problemă ale mediului natural la nivel local și național.

Realizați o investigație despre inundațiile care s-au produs în țara noastră în vara anului 2010, având în vedere următoarele etape: localizarea și amploarea; cauzele naturale și antropice; modul în care au funcționat sistemele de alarmare civică și acțiunile întreprinse de autorități; lucrările de amenajare ce pot atenua riscul inundațiilor în aceste localități.

IV. Clasa a X-a. Geografie fizică generală

Unități de conținut: *Vulcanismul. Cutremurele de pământ. Procesele și fenomenele geografice de risc: cutremure de pământ, erupții vulcanice, alunecări de teren, avalanșe*

Unitatea de competență evaluată:

- 3.2. Estimarea impactului unor situații-problemă ale mediului natural în contextul dezvoltării sustenabile.
1. În ultimii ani, pe Terra au avut loc diferite hazarduri vulcanice, care au fost intens mediatizate. Prezentați, la alegere, un hazard vulcanic, eventual utilizând și imagini transmise din zonele respective, respectând următorul algoritm: poziția geografică; tipul de erupție vulcanică; efectele

hazardului în zona respectivă; măsurile care au fost luate pentru atenuarea efectelor hazardului; aspectul care v-a impresionat cel mai mult; modul în care ați fi reacționat dacă v-ați fi aflat în apropierea acelei zone.

2. Cutremurele de pământ ce se manifestă în Republica Moldova pot avea următoarele efecte: distrugerea sau avariarea construcțiilor, a rețelelor de gospodărie (apă, gaz, termoficare, electricitate, telecomunicații, canale etc.); producerea de incendii; declanșarea de alunecări de teren, surpări de teren, avalanșe; avariarea unor construcții hidrotehnice; declanșarea unor epidemii, ca urmare a degradării calității factorilor de mediu; generarea unor accidente chimice sau pe căile de comunicație.
- Selectați trei dintre cele mai periculoase consecințe.
- Explicați și argumentați consecințele selectate și comparați-le cu celelalte sub aspectul pericolizității.
- Menționați cel puțin trei măsuri de autoprotecție ce se impun a fi luate înaintea și în timpul producerii unui cutremur.

V. Clasa a XII-a. Geografie: Republica Moldova și lumea contemporană

Unitatea de conținut: *Hazardurile naturale și antropice la nivel mondial și în Republica Moldova*

Unități de competență vizate:

- 3.1. Argumentarea soluțiilor la situațiile-problemă ale lumii contemporane.
- 3.2. Proiectarea unor acțiuni de soluționare a situațiilor-problemă ale lumii contemporane în funcție de dinamica acestora.
1. Observați imaginile de mai jos (a, b și c) și identificați măsurile care s-au adoptat pentru combaterea alunecărilor de teren și a prăbușirilor de pe versanți. Apreciați aceste măsuri și argumentați eficiența lor pentru situațiile de risc din Republica Moldova. Ați văzut în timpul excursiilor sau în diferite alte situații de viață astfel de lucrări? Descrieți-le.

2. *Exemplu de produs școlar – proiect tematic.* În timpul excursiilor cu colegii sau cu părinții, identificați în jurul localității sau pe teritoriul raionului astfel de fenomene și procese de risc. Plasați pe o hartă a Republicii Moldova locurile în care le-ați observat. Combinați informațiile colectate de colegii și realizați o hartă tematică unică.

EXEMPLE DE STRATEGII DE ÎNVĂȚARE CE POT FI APLICATE ÎN CADRUL PREDĂRII CONȚINUTURILOR TEMATICE

I. Clasa a V-a. *Geografie generală*

Unitatea de conținut: *Procesele și fenomenele geografice de risc: cutremure de pământ și erupții vulcanice*

Unitatea de competență vizată:

- 3.1. Perceperea situațiilor-problemă ale mediului la nivel local.

Etapa lecției: Extindere

Profesorul propune elevilor

setul de secvențe video din Campania *Nu tremur la cutremur* [12], în cadrul căroro aceștia vor descoperi principalele 3 reguli pe care le vor respecta în caz de declanșare a unui cutremur de pământ în timpul aflării lor la: școală, acasă, magazin.

II. Clasa a VI-a. *Geografia continentelor*

Unitatea de conținut: *Africa. Procesele și fenomenele geografice de risc: furtuni de nisip/praf, deșertificare, epidemii, malnutriție*

Unitatea de competență vizată:

- 3.2. Recunoașterea dirijată a relațiilor cauză-efect în cadrul unor situații-problemă ale mediului la nivel regional.

Etapa lecției: Reflecție

Instruire mutuală: Elevilor li se oferă timp (cca 3 min.) pentru a discuta asupra variantelor de răspuns la întrebarea: *Cum pot fi evitate consecințele furtunilor de nisip/praf în Africa?* În timpul discuțiilor, în cadrul grupurilor mici sau în perechi, elevii ajung la înțelegerea profundă a noțiunii, dar și a măsurilor de preîntâmpinare a riscului. De asemenea, urmărirea discuțiilor și a argumentelor aduse în cadrul dezbaterilor este benefică pentru profesor în înțelegerea modului cum relaționează elevii, cum percep ei noțiunea nouă reieșind din cunoștințele și experiența anterioare, cu referire la cele văzute în timpul călătoriilor sau în timpul vizionării unor secvențe video. Astfel, predarea se transformă într-un proces iterativ, îmbunătățindu-se de la an la an [7].

III. Clasa a VII-a. *Geografia continentelor și oceanelor*

Unitatea de conținut: *Procesele și fenomenele geografice de risc asociate oceanelor: tsunami, taifunuri, valuri, furtuni, aisberguri, El Niño, poluare*

Unitatea de competență vizată:

- 3.1. Recunoașterea situațiilor-problemă ale mediului la nivel regional.

Etapa lecției: Realizare a sensului

Schelele (scaffolding), numită și *metoda șantierului:*

În cazul acesteia, elevii sunt cei care muncesc pe șantierul clasei, iar profesorul este doar dirigintele de șantier. Construirea casei cunoștințelor este rezultatul muncii intense în clasă a tuturor elevilor. Vom enumera câteva componente de bază ale schelelor:

- activarea cunoștințelor anterioare prin conectarea necunoscutului cu cunoscutul – pentru a reduce din anxietatea elevilor cu referire la procesele și fenomenele geografice de risc asociate oceanelor: tsunami, taifunuri, valuri, furtuni, aisberguri, El Niño, poluare;
- motivarea elevilor, reieșind din curiozitatea lor naturală, prin prezentarea unui video de scurt metraj cu referire la El Niño [13];

- reducerea unei sarcini complexe la câteva sarcini mai accesibile, de exemplu: *discuție dirijată* cu referire la cum se manifestă fenomenul El Niño, elevii fiind ghidați să mediteze asupra efectelor încălzirii anormale a suprafeței apelor Oceanului Pacific, care determină deplasarea curenților dinspre partea vestică spre partea estică a acestuia sub impulsul maselor de aer calde;
- *descoperirea*, prin lecturarea unui fragment de text, a fenomenului El Niño și deducerea strategiilor de prevenire a riscului fenomenului dat: există atestări despre El Niño descoperite în Peru care datează cu anul 1525. La fel, cercetătorii au găsit, în aceeași zonă, dovezi geologice ale prezenței El Niño ce datează de acum 13 000 de ani. Incașii cunoșteau fenomenul El Niño și au învățat să se apere de acesta prin construirea orașelor pe dealuri și păstrarea proviziilor în munți;
- *modelarea* fenomenului El Niño prin intermediul aplicațiilor TIC;
- folosirea materialelor ilustrative ce contribuie la asimilarea informației noi (Figura 2);
- ghidarea elevilor în formularea prezicerilor referitor la ceea ce se va întâmpla în cadrul experienței sau al situației cercetate, de exemplu: cercetătorii au constatat că înainte de declanșarea fenomenului apar anumite procese premergătoare acestuia:

1. Crește presiunea atmosferică deasupra Oceanului Indian, a Indoneziei și a Australiei.
2. Scade presiunea atmosferică peste insulele din Oceanul Pacific Central și de Est.
3. Vânturile din Pacificul de Sud slăbesc sau își schimbă direcția de la Vest către Est.
4. Aerul cald se ridică în apropiere de Peru, cauzând ploi în deșerturile nod-peruane.
5. Apa caldă se răspândește de la Pacificul de Vest și Oceanul Indian până în Pacificul de Est, cauzând secetă îndelungată în Pacificul de Vest și ploi abundente în Est.

În timpul discuțiilor asupra rezultatelor obținute elevii sunt încurajați să folosească termenii studiați recent [6].

CONCLUZII

Cunoașterea proceselor și a fenomenelor geografice de risc și a riscurilor pe care le generează pentru societatea umană constituie nu doar o condiție primordială în realizarea unei gestiuni economice eficiente, adică minimizarea cheltuielilor și a pierderilor sau maximizarea profitului, dar contribuie la diminuarea vulnerabilității populației în fața riscurilor de origine naturală sau antropică și a impactului exercitat de activitatea umană asupra mediului geografic, iar în caz de necesitate, acordarea de ajutor regiunilor afectate de aceste fenomene, pentru contracararea efectelor ecologice, sociale și economice.

Este esențială conștientizarea de către populație că fenomenele și procesele geografice de risc sunt inevitabile, iar omenirea trebuie să învețe să se adapteze, principalele resurse fiind competențele-cheie/transversale utile în caz de situații de risc. Cu cât mai precoce se inițiază demersul educativ formal și nonformal în vederea formării pentru managementul riscurilor, cu atât cresc șansele de supraviețuire ale populației. Este primordial de a educa noua generație să fie mai informată și mai prudentă, să nu se ghideze doar de rațiuni economice și să manifeste o atitudine promptă în fața pericolului.

Managementul comportamental al fenomenelor și proceselor geografice de risc valorificat în educație vizează formarea la elevi a competenței pentru managementul riscului de mediu, care se referă, în special, la:

- acumularea cunoștințelor și cultivarea atitudinilor pentru un comportament eficient în raport cu diferite fenomene și procese geografice de risc, prin activități de informare;
- asigurarea accesului la sistemele de avertizare emise de autorități prin buletinele de știri și prin avertizări clasice și conformarea cu indicațiile recomandate;
- dispunerea gratuită a conexiunii la Internet pentru site-urile oficiale ale autorităților responsabile în domeniu și urmărirea codurilor de avertizare meteorologică și hidrologică;
- instalarea pe dispozitivele mobile a aplicațiilor de avertizare și alertă în cazul producerii unor fenomene

Figura 2. Efectele directe produse de El Niño [14]

geografice de risc;

- echiparea, antrenarea și exersarea cu elevii a recomandărilor propuse de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență la rubrica *Școala securității*: <https://dse.md/ro/article/scoala-securitatii>;
- promovarea unui stil de viață sustenabil;
- valorificarea potențialului elevilor și creșterea autoeficacității în cazul proceselor și fenomenelor geografice de risc;
- sporirea optimismului și depășirea situațiilor de stres în contextul proceselor și fenomenelor de risc prin acțiuni de informare și exersare continuă;
- încurajarea elevilor pentru adoptarea unei atitudini empatică, tolerante, obiective și nediscriminatorii din perspectivă de gen în cazul proceselor și fenomenelor geografice de risc;
- promovarea educației pentru managementul riscului de mediu la elevii din învățământul general încă din treapta primară.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bălțeanu D., Rădița A. Hazarduri naturale și antropogene. București: Corint. 2001. 108 p.
2. Carta Internațională asupra educației prin geografie. Commission on Geographical Education, International Geographical Union. Chairperson: Prof. Dr. Hartwig Haubrich. 1992. 18 p.
3. Geografie. Curriculum national: Clasele V-IX. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020. 88 p.
4. Geografie. Curriculum national: Clasele X-XII. Curriculum disciplinar. Ghid de implementare. Chișinău: Lyceum, 2020. 92 p.
5. Ilinca N., Lazăr N., Nedelcu A. Geografia mediului înconjurător: probleme fundamentale ale lumii contemporane. Clasa a XI-a. București: Paralela 45, 2002. 200 p.
6. Lewis B. Scaffolding Instruction Strategies. The technique helps give students a solid foundation of various skills. Pe: <https://www.thoughtco.com/scaffolding-instruction-strategies-2081682>
7. Millis B. J. Using Metacognition to Promote Learning. IDEA, 2016. Pe: https://www.ideaedu.org/Portals/0/Uploads/Documents/IDEA%20Papers/IDEA%20Papers/PaperIDEA_63.pdf
8. The Commonwealth Education Hub. Education & Climate Change. Discussion Summary, 2015. Pe: <https://www.thecommonwealth-educationhub.net/wpcontent/uploads/2015/12/Climate-Change-Discussion-Summary.pdf>
9. <https://historia.ro/sectiune/general/cele-mai-de-destatoare-eruptii-vulcanice-din-574371.html>
10. https://elpais.com/internacional/2017/07/25/mundo_global/1500940471_564074.html
11. <https://comofuncionaque.com/que-es-un-tsunami-y-como-se-forma/>
12. <https://nutremurlacutremur.ro/>
13. <https://www.youtube.com/watch?v=WPA-Kpl-dDVc>
14. <https://roteaprofu.wordpress.com/clasa-xi/fenomenele-el-nino-la-nina/>
15. <http://www.xprimm.md/Top-10-Riscuri-Globale-2018-Riscurile-de-mediu-domina-topul-preocuparilor-specialistilor-articol-2,3,100-57847.html>

Olga **LEBEDIUC**

gr. did. I, Liceul Teoretic Măgădești

Educația pentru cetățenie democratică a elevilor din clasele primare

CZU 373.3.017 | doi.org/10.5281/zenodo.6226362

Rezumat: În contextul școlii prietenoase copilului, educația pentru cetățenie democratică ocupă un loc aparte în învățarea comportamentului democratic printr-o diversitate de experiențe și practici sociale, punând la temelie principiile și valorile pluralismului, înțaietatea legii, respectarea demnității umane și a

diversității culturale. Articolul prezintă tehnici și metode valorificate plenar la unitățile de învățare din cadrul mai multor discipline de la ciclul primar, urmărind cultivarea valorilor cetățeniei active, a principiilor democrației, individualității, accesibilității, diversității.

Cuvinte-cheie: noile educații, valori, școală, democrație, tehnologii didactice, cetățenie activă.

Abstract: In the context of child-friendly schooling, education for democratic citizenship occupies a special place in the learning of democratic behavior through a variety of social experiences and practices, building on the principles and values of